

58. Конгрес студената биомедицинских наука
Србије са интернационалним учешћем

КЊИГА

САЖЕТАКА

ОРГАНИЗАТОР:
Научна секција
Медицински факултет
Универзитет у Новом Саду

КОП ОНИК

A stylized logo for 'КОП ОНИК' featuring a jagged line resembling an ECG or a mountain range.

28. април - 2. мај 2017.

ПСЕУДОЕКФОЛИЈАТИВНИ ГЛАУКОМ – УВЕК АКТУЕЛАН ПРОБЛЕМ У ОФТАЛМОЛОГИЈИ

Аутор: Долика Васовић, Демир Гицић

e-mail: dolika.vasovic@gmail.com

Ментор: доц. др Вујица Марковић

Клиника за очне болести, Клинички центар Србије, Медицински факултет Универзитета у Београду

Увод: Псеудоекфолијативни (PEX) синдром није само болест ока, већ је и општи поремећај са абнормалном продукцијом и депонувањем депозита екстрацелуларног матрикса у интра и екстраокуларним ткивима. Повишен интраокуларни притисак (ИОП) у очима са псеудоекфолијацијама доводи до глаукоматозних оштећења у току дужег времена и то у већем степену него у очима без псеудоекфолијација. Прогноза је лошија код псеудоекфолијативног (капсуларног) глаукома него код симплекса глаукома отвореног угла.

Циљ: Циљ овог рада био је да испита присуство и учесталост капсуларног глаукома у односу на друге типове глаукома у болесничком материјалу у току месец дана амбулантног праћења и у укупном броју глаукомно оперисаних болесника у протеклој години.

Материјал и методе: Испитивањем је обухваћено 105 пацијената који су офталмолошки прегледани на Клиници за очне болести Клиничког центра Србије у току новембра 2016. године. У прегледу су коришћене методе: биомикроскопије, апланационе тонометрије, компјутеризоване периметрије, офталмоскопије, гониоскопије и Хајделбергове томографије ретине II (ХРТ II). Увидом у оперативни протокол, обухваћен је узорак од 346 глаукомно оперисаних болесника на клиници у периоду од јануара до октобра прошле године.

Резултати: Иако је учесталост капсуларног глаукома у нашем узорку била чешћа код жена 14 (13,4%) у односу на мушкарце 11 (10,4%), статистички значајна разлика у односу на пол није запажена. Резултати наше студије говоре да се бинокуларни облик капсуларног глаукома јавља 3,7 пута чешће од монокуларног облика код жена, док је код мушкараца бинокуларни облик 1,7 пута чешћи у односу на монокуларни. Од укупног броја оперисаних, заступљеност капсуларног глаукома у односу на остале врсте глаукома износила је 94 (27,2%) што указује да је сваки четврти оперисани болесник имао дијагнозу капсуларног глаукома.

Закључак: На основу резултата наше студије, може се закључити да је за пацијенте са капсуларним глаукомом од изузетног значаја рана дијагноза и мониторинг присуства псеудоекфолијација у оку како би се на време омогућило спровођење адекватног терапијског поступка и боље дугорочне прогнозе.

Кључне речи: PEX синдром; глауком; учесталост

PSEUDOEXFOLIATION GLAUCOMA – ALWAYS ACTUAL PROBLEM IN OPHTHALMOLOGY

Author: Dolika Vasovic, Demir Gicic

e-mail: dolika.vasovic@gmail.com

Menthor: Assist. Prof. Vujica Markovic

Clinic for Eye Diseases, Clinical Centre of Serbia, School of Medicine University of Belgrade

Introduction: Pseudoexfoliation (PEX) syndrome is not only an ocular disease but also a general disorder that involves the abnormal production and disposal of extracellular matrix material in intra- and extraocular tissues. Intraocular pressure (IOP) of the pseudoexfoliative eyes is higher than IOP of the nonpseudoexfoliative eyes which leads to more severe eye damage during longer period of time. Glaucoma in the pseudoexfoliation syndrome has been shown to have a more serious clinical course than in primary open-angle glaucoma.

Aim: The aim of our study was to determine the presence and frequency of capsular glaucoma compared to other types of glaucoma among patients examined in one month period and in total number of glaucoma operated patients during last year.

Materials and methods: Our study involved 105 patients examined and diagnosed in November 2016 and 346 glaucoma patients operated between January and October 2016 at Clinic for eye diseases, Clinical Centre of Serbia. Methods used in examination and monitoring of patients were: biomicroscopy, applanation tonometry, computerized perimetry, ophthalmoscopy, gonioscopy and Heidelberg Retinal Tomography II (HRT II).

Results: Although the frequency of capsular glaucoma in our sample was more common in women 14 (13.4%) compared to men 11 (10.4%), statistically significant difference related to sex was not observed. Binocular expression was 3.7 times more often than monocular in women and 1.7 times in men. Among glaucoma operated patients, capsular glaucoma was found in 94 (27.2%) cases, which leads to conclusion that every fourth patient operated last year had this type of glaucoma.

Conclusion: Based on the results of our study, it can be concluded that in patients with capsular glaucoma, early detection and monitoring of pseudoexfoliations in eye is extremely important for undertaking an adequate therapeutical procedure on time and better long-term prognosis.

Keywords: PEX syndrome; glaucoma; frequency

КВАЛИТЕТ ЖИВОТА ПАЦИЈЕНАТА СА КАЛКУЛУСОМ БУБРЕГА VEЋИМ ОД 2 ЦМ ТРЕТИРАНИХ ПЕРКУТАНОМ НЕФРОЛИТОЛАПАКСИЈОМ

Аутори: Демир Гицић, Долика Васовић

e-mail: gicicdemir@gmail.com

Ментор: доцент др Отас Дурутовић

Клиника за урологију, Клинички Центар Србије, Медицински факултет у Београду

Увод: Данашње време поставља нове захтеве, где није битно само обично лечење, већ и квалитет живота пацијената који имају калкулус у бубрегу. Као један од тестова да нас се користи SF-36 упитник, који се састоји од осам категорија и 36 питања, и који омогућава увид у субјективан осећај пацијента о квалитету сопственог живота.

Циљ: Циљ истраживања био је да се покаже да ли SF-36 упитник може да укаже на то какав је квалитет живота пацијената са калкулусом у бубрегу, али и после терапијске примене перкутане нефролитолитије (PCNL).

Материјал и методе: Испитивање је вршено над 111 пацијената Клинике за урологију КЦС, код калкулуса већег од 2 cm у периоду од 2010. до 2014. године. Рађен је SF-36 упитник који се састојао од 36 питања, а број бодова се кретао од 0 до 100. Као контролна група узети су и испитаници из четири различите студије рађене на енглеском језику.

Резултати: Резултати су показали да није било значајније разлике међу половима, 47 мушкараца (42.3%) и 64 жене (57.7%). Просечна старост пацијената износила је око 48 година. Резултати телесне масе пацијената нису показали битније варијације, као ни степен образованости. Просечна величина бубрежног калкулуса износила је 52,6 мм. Процена квалитета живота пацијената са бубрежним калкулусом, а и оних после PCNL третмана, показала је значајно умањење истог, али и невелику разлику у резултатима испитаника из различитих студија.

Закључак: Због тестова недовољне специфичности и сензитивности у процени квалитета живота пацијената са бубрежним калкулусом, или оних који су третирани у циљу излечења истог, треба радити на установљењу прецизнијих и квалитетнијих тестова, специфичних за калкулозу уротракта, чијом би употребом боље могле да се компарирају методе и успех лечења, као и квалитет живота пре и након интервенције.

Кључне речи: бубрег; калкулус; квалитет живота

QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH KIDNEY CALCULOSIS

Author: Demir Gicić, Dolika Vasović

e-mail: gicicdemir@gmail.com

Mentor: Assist. Prof. Otas Durutović

Clinical of urology, Clinical Center of Serbia, School of Medicine, University of Belgrade

Introduction: Today, patient's quality of life with kidney stones is important just like treatment. The most useful test is SF-36 questionnaire, which consists of eight categories and 36 questions, and it provides an insight into the patient's subjective feeling about the quality of their own lives.

The Aim: The aim was to show if there is possibility that SF-36 questionnaire can show the quality of life of patients with kidney stone, and after therapeutic methods (PCNL).

Material and methods: Testing was conducted over 111 patients of the Clinic of Urology Clinical Center of Serbia, and patients with stones larger than 2 cm, is taken in this study, in the period from 2010 to 2014. SF-36 questionnaire consisted of 36 questions and the number of points ranging from 0 to 100. As a control group, we used, number of respondents from four different studies done in English

Results: The results showed that there were not significant differences between the sexes, 47 men (42.3%) and 64 women (57.7%). The average age of patients was about 48 years old. The results of body weight of patients showed no important variations, as well as the degree of education. The average size of renal calculi was 52.6 mm. Quality of life of patients with kidney stones and those after PCNL treatment, showed a significant decrease of the life quality, but not a huge difference in the results of respondents from different studies.

Conclusion: Because there is lack of specificity of tests, and sensitivity in the evaluation of the quality of life of patients with renal calculus, or those who are treated in order to cure the calculus, we should work on establishing more precise and better tests, specific to the urinary tract calculus.

Keywords: kidney; calculus; quality of life